

INNOVATSION BANK XIZMATLARINING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998666>

Abdullayeva Sharbat

Iqtisodiyot fanlar doktori professor

Kinali Durdona

Toshkent Moliya instituti magistranti

Annotatsiya.

Bank sohasining rivojlanishi bilan innovatsion bank xizmatlari tobora ommalashib bormoqda. Bu, asosan, ushbu xizmatlarning qulaylik, qulaylik va iqtisodiy samaradorlik kabi afzalliklari bilan bog'liq. Biz ushbu maqolada qulaylik va muammolarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar.

zamonaviy texnologiyalar, raqamli hamyonlar, moliyaviy xizmatlar, kiberxavfsizlik, inqilob, ma'lumotlar maxfiyligi, Revolut banki.

Innovatsion bank xizmatlari yangi va ilg'or moliyaviy mahsulotlar, yechimlar yoki an'anaviy bank faoliyatiga zamonaviy texnologiya va qulaylik olib keladigan jarayonlarni joriy etishni nazarda tutadi. Bunga mobil bank ilovalari, biometrik autentifikatsiya, chatbotlar, raqamli hamyonlar va bank operatsiyalarini soddalashtirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaxshilashga qaratilgan boshqa moliyaviy xizmatlar kiradi. Ushbu innovatsiyalar mijozlarga yanada moslashtirilgan, samarali va xavfsiz bank tajribasini taklif qilish uchun mo'ljallangan.

Xavfsizlik xatarlari va ma'lumotlarning buzilishi bugungi kunda texnologiya olamida asosiy tashvishlardir. Ushbu tahdidlar maxfiy ma'lumotlarni, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlar, moliyaviy ma'lumotlar va intellektual mulkni saqlash, qayta ishlash va uzatishda texnologiyalardan foydalanishning ko'payishi tufayli keng tarqalgan. Ushbu ma'lumotlarning buzilishi turli xil usullar bilan sodir bo'lishi mumkin, jumladan, xakerlik, fishing hujumlari, ichki tahdidlar va zararli dasturlarni infeksiyalari.

Ma'lumotlarning buzilishi jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, jumladan moliyaviy yo'qotishlar, huquqiy va tartibga soluvchi oqibatlar, obro'ning yo'qolishi va mijozlar ishonchiga zarar. Kiberxavfsizlik choralari etarli bo'lmagan

tashkilotlarda ma'lumotlar buzilishi xavfi yuqori. Ushbu tashkilotlar xavfsizlik siyosati va chora-tadbirlarini amalga oshirish, jumladan, muntazam zaifliklarni baholash, xodimlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha treninglarga sarmoya kiritish va maxfiy ma'lumotlarning muntazam zaxira nusxasini yaratish orqali ushbu xavflarni minimallashtirishi mumkin.

Xavfsizlik buzilishining oqibatlari ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va tashkilot aktivlari xavfsizligini ta'minlash uchun himoya choralari etarli darajada tayyorlash va kuchaytirishni talab qiladi. Kompaniyalar ushbu xavflardan himoya qilish uchun keng qamrovli xavfsizlik choralari ko'rishlari kerak. Shuningdek, tashkilotlar aniqlangan qoidabuzarliklarga tezkor chora ko'rishlari kerak, bu esa oxir-oqibat har qanday buzilishning potentsial xavfi va oqibatlarini cheklaydi.

Kuchli xavfsizlik choralari amalga oshirish axborot tizimlari va tarmoqlarini ruxsatsiz kirish yoki hujumlardan himoya qilish uchun o'rnatilgan protseduralar va protokollarni anglatadi. Kiberhujumlar tobora murakkablashib borayotgani sababli kuchli xavfsizlik choralari ahamiyatini ta'kidlab bo'lmaydi. Kuchli xavfsizlik choralari qo'llash jismoniy xavfsizlik, tarmoq xavfsizligi va ma'lumotlar xavfsizligi kabi turli jihatlariga qaratilgan kompleks yondashuvni talab qiladi.

1. Jismoniy xavfsizlik: Bu ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun foydalaniladigan serverlar, kompyuterlar va boshqa qurilmalar kabi axborot tizimlarining jismoniy qismlarini himoya qilishni nazarda tutadi. Jismoniy xavfsizlik choralari kalit kartalar, biometrik autentifikatsiya, CCTV kuzatuv, yong'in signallari va falokatlarni tiklash rejalari kabi kirish nazorati kiradi. Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilganda, ruxsatsiz shaxsning nozik uskunaga kirishi qiyinlashadi.

2. Tarmoq xavfsizligi: Bu tarmoq infratuzilmasi va trafikni potentsial hujumlardan himoya qilishni o'z ichiga oladi. Tarmoq xavfsizligi choralari xavfsizlik devorlari, hujumlarni aniqlash va oldini olish tizimlari, spam filtrlari, virtual xususiy tarmoqlar va dasturiy ta'minotni muntazam yangilash kiradi. Ushbu choralar ruxsatsiz shaxslarning tarmoq orqali uzatiladigan maxfiy ma'lumotlarga kirishini oldini olishga yordam beradi.

3. Ma'lumotlar xavfsizligi: Bu mijoz ma'lumotlari, moliyaviy yozuvlar yoki tijorat sirlari kabi maxfiy ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishni nazarda tutadi. Ma'lumotlar xavfsizligi choralari parolni shifrlash, ma'lumotlarni zaxiralash, ma'lumotlarni tasniflash va kirishni boshqarish kiradi. Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilganda, xakerlar uchun nozik ma'lumotlarni o'g'irlash qiyin bo'ladi.

Tashkilotda kuchli xavfsizlik choralari qo'llash jismoniy kirishni boshqarish, tarmoq xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilish choralari kombinatsiyasini talab qiladi. Tashkilotlar doimiy ravishda o'zlarining xavfsizlik siyosatlarini ko'rib chiqishlari va axborot tizimlari ruxsatsiz kirish yoki hujumlardan himoyalanganligini ta'minlash uchun rivojlanayotgan tahdidlarga moslashishlari kerak.

Revolut – Yevropadagi mashhur mobil bank bo'lib, 2015-yilda ishga tushirilgan. U foydalanuvchilarga o'z pullarini boshqarish va tranzaksiyalarni tez va oson amalga oshirish imkonini beruvchi ilovaga asoslangan platformani taklif etadi. Biroq, har qanday moliyaviy xizmatda bo'lgani kabi, bunday ilovadan foydalanish bilan bog'liq xavfsizlikka ajralmas xavflar, jumladan, firibgarlik, xakerlik yoki ma'lumotlar buzilishi ehtimoli mavjud.

Ushbu xavflarga qarshi turish uchun Revolut turli xil xavfsizlik choralari amalga oshirdi, masalan, kartalar bilan to'lovlar uchun 3D Secure texnologiyasi, loginlar uchun ikki faktorli autentifikatsiya va ilg'or firibgarlikni aniqlash tizimlari. Shuningdek, u mijozlar hisoblari va ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash uchun bir qator xavfsizlik tizimlari va protokollaridan foydalanadi.

Biroq, ushbu choralarga qaramay, ba'zi mijozlar xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar tufayli Revolut kabi mobil banking ilovalaridan foydalanishdan ehtiyot bo'lishadi. Ushbu qarshilikni engish uchun Revolut shaffof muloqot va tez-tez yangilanish strategiyasini qabul qildi.

Misol uchun, 2019 yilda Revolut texnik nosozlikni boshdan kechirganida, ba'zi mijozlardan bitta tranzaksiya uchun ikki marta to'lov olinishiga sabab bo'lganida, kompaniya muammoni darhol tan oldi va omma oldida uzr so'radi. Keyin muammoni bartaraf etish choralari ko'rildi, masalan, zarar ko'rgan mijozlarning pullarini qaytarish va kelajakda shunga o'xshash hodisalar takrorlanmasligi uchun uning ichki jarayonlarini takomillashtirish.

Revolut muntazam ravishda mijozlar bilan xavfsizlik tizimlarining yangilanishlari, jumladan, shartlar va qoidalardagi har qanday o'zgarishlar yoki siyosat yangilanishlari haqida muloqot qiladi. Ushbu proaktiv yondashuv Revolut xavfsizlikka jiddiy yondashishini va o'z foydalanuvchilari uchun yuqori darajadagi himoyani ta'minlashga sodiqligini ko'rsatib, mijozlar bilan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Revolutning xavfsizlik, shaffoflik va aloqaga e'tibor qaratgani unga mijozlar qarshiligini engib o'tishga va o'zini Yevropada yetakchi mobil bank sifatida ko'rsatishga yordam berdi. Doimiy ravishda xavfsizlik choralari yangilash va takomillashtirish va mijozlar bilan ochiq muloqot qilish orqali Revolut o'z

foydalanuvchilarining manfaatlarini himoya qilishga va pulni boshqarish uchun xavfsiz va qulay platformani taqdim etishga bag'ishlanganligini ko'rsatdi.

Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun bank institutlari yangi texnologiyalarga sarmoya kiritishlari, fintech kompaniyalari bilan hamkorlik qilishlari, ochiq bank modellarini qabul qilishlari va mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak. Banklar, shuningdek, kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish, ma'lumotlar maxfiylikni saqlash va kam ta'minlangan aholiga xizmat ko'rsatish uchun moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilashga e'tibor qaratishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion bank xizmatlari banklar va mijozlar uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq, bu sohadagi muvaffaqiyat mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish, yangi texnologiyalardan foydalanish va potentsial xavflarni bartaraf etishda doimiy harakatni talab qiladi. Mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarga e'tibor qaratish va o'zgarishlarni qabul qilish orqali banklar bozor tendentsiyalaridan oldinda bo'lishi va o'z mijozlariga ma'lumotlarining xavfsizligi va xavfsizligini ta'minlagan holda yaxshiroq xizmat ko'rsatishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Al-Hawari, M., Ward, T., & Newnes, L. (2016). Challenges and opportunities of adoption and implementation of mobile banking at the bottom of the pyramid in developing countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 104, 16-30.
2. Borge, L., & Sørenbø, Ø. (2016). The innovation challenge in retail banking: A framework for identifying challenges and directing research. *Electronic Markets*, 26(2), 99-114.
3. Dholakia, U. M., & Singh, H. (2016). Innovation in Financial Services: Implications for Customer Experience Management. *Journal of Business Research*, 69(11), 4331-4334.
4. Hong, S., & Lee, J. (2017). Fintech and Regulatory Challenges: Lessons from South Korea. *Journal of Payment Strategy & Systems*, 11(2), 152-163.
5. Mamatzhonovich, O. D., Khamidovich, O. M., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). DIGITAL ECONOMY: ESSENCE, FEATURES AND STAGES OF DEVELOPMENT. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 355-359.
6. Охунов, Д. М., Охунов, М. Х., & Миноматов, Ю. (2022). ЭПОХА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ-ЭПОХА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И

ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ТЕХ-НОЛОГИЙ КРАУДСОРСИНГА. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 61-65.

7. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 167-168.

8. Минаматов, Ю. (2021). УМНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ В ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 875-879.

9. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell on temperature. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(3), 49-57.

10. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. Universum: технические науки, (8-1 (77)), 27-29.

11. Tursunov, H. H., & Hoshimov, U. S. (2022). TA'LIM TIZIMIDA KO'ZI OJIZ O'QUVCHILARNI INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDA O'QITISH TEXNOLOGIYALAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 990-993.

12. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). HOZIRGI KUNNING DOLZARB IMKONIYATLARI. JAWS VA NVDA DASTURLARI. Scientific Impulse, 1(2), 535-537.